

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 0566/PL6.4.2/ST/2022

Sehubungan dengan surat dari Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran (PPP) Nomor: 050/PL6.10/SU/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang usulan surat tugas peserta Sosialisasi SISTER dan BKD 2021, maka dengan ini Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya menugaskan Saudara-saudara yang namanya tertera dalam lampiran surat tugas ini sebagai peserta Sosialisasi Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) dan Layanan Beban Kerja Dosen (BKD) Politeknik Negeri Sriwijaya yang dilaksanakan pada:

Tanggal : 25 s/d 27 Januari 2022
Waktu : 08.30 s/d 16.00 WIB
Tempat : Graha Pendidikan Politeknik Negeri Sriwijaya

Surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Palembang
Pada tanggal : 21 Januari 2022

a.n. Direktur
Wakil Direktur I,

Carlos RS, S.T., M.T.
NIP. 196403011989031003

Tembusan :

1. Direktur;
2. Wakil Direktur II, III dan IV;
3. Para Ketua Jurusan;
4. Para Koordinator Bidang Administrasi;
5. Yang bersangkutan.

**Daftar Nama Peserta Sosialisasi Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER)
Dan Layanan Beban Kerja Dosen (BKD) Politeknik Negeri Sriwijaya**

Kelompok-1

Hari ke-1 Sesi I (Selasa, 25 Januari 2022 - Pukul 08.30-11.00 WIB)

No.	Nama Dosen	NIP	Jurusan/Prodi
1	Drs. Raja Marpaung, S.T., M.T.	1957 06061988031001	Teknik Sipil
2	Drs. Djaka Suhirkam, S.T., M.T.	1958 01051986031005	Teknik Sipil
3	Drs. Mochammad Absor, M.T.	1958 01121989031008	Teknik Sipil
4	Drs. Siswa Indra, M.T.	1958 01201986031001	Teknik Sipil
5	Ir. Puryanto, M.T.	1958 02161988111001	Teknik Sipil
6	Drs. Bambang Hidayat Fuady, M.M.	1958 07161986031004	Teknik Sipil
7	Drs. A.Fuad Z, S.T., M.T.	1958 12131986031002	Teknik Sipil
8	Ir. Yusri, M.T.	1958 12181989031001	Teknik Sipil
9	Sukarman, S.T., M.T.	1958 12201985031001	Teknik Sipil
10	Drs. Arfan Hasan, M.T.	1959 08081986031002	Teknik Sipil
11	Drs. Suhadi, S.T., M.T.	1959 09191986031005	Teknik Sipil
12	Drs. Revias, M.T.	1959 11051986031003	Teknik Sipil
13	Drs. Dafrimon, M.T.	1960 05121986031005	Teknik Sipil
14	Drs. Sudarmadji, M.T.	1961 01011988031004	Teknik Sipil
15	Soegeng Harijadi, S.T., M.T.	1961 03181985031002	Teknik Sipil
16	Bastoni, S.T., M.T.	1961 04071985031002	Teknik Sipil
17	Mahmuda, S.T., M.T.	1962 07011989032002	Teknik Sipil
18	Ir. Kosim, M.T.	1962 10181989031002	Teknik Sipil
19	Ir. Herlinawati, M.Eng.	1962 10201988032001	Teknik Sipil
20	Sumiati, S.T., M.T.	1963 04051989032002	Teknik Sipil
21	Zainuddin, S.T., M.T.	1965 01251989031002	Teknik Sipil
22	Ibrahim, S.T., M.T.	1969 05092000031001	Teknik Sipil
23	Ahmad Syapawi, S.T., M.T.	1969 05142003121002	Teknik Sipil
24	Amiruddin, S.T., M.Eng.Sc.	1970 05201995031001	Teknik Sipil
25	Akhmad Mirza, S.T., M.T.	1970 08151996031002	Teknik Sipil
26	Lina Flaviana Tilik, S.T., M.T.	1972 02271998022003	Teknik Sipil
27	M. Sazili Harnawansyah, S.T., M.T.	1972 07012006041001	Teknik Sipil
28	Hadi Winarko, S.Sos. M.M.	1974 01112003121005	Teknik Sipil
29	Dr. Indrayani, S.T., M.T.	1974 02101997022001	Teknik Sipil
30	Darma Prabudi, S.T., M.T.	1976 01272005011004	Teknik Sipil
31	Dr. Muhammad Erwin, S.H., M.Hum.	1976 08312006041003	Teknik Sipil
32	Andi Herius, S.T., M.T.	1976 09072001121002	Teknik Sipil
33	Ika Sulianti, S.T., M.T.	1981 07092006042001	Teknik Sipil
34	Agus Subrianto, S.T., M.T.	1982 08142006041002	Teknik Sipil
35	Sri Rezki Artini, S.T., M.Eng.	1982 12042008122003	Teknik Sipil

No.	Nama Dosen	NIP	Jurusan/Prodi
36	Nadra Mutiara Sari, S.Pd., M.Eng.	1985 06162020122014	Teknik Sipil
37	Hendi Warlika Sedo Putra, S.T., M.Sc.	1985 12072019031007	Teknik Sipil
38	Norca Praditya, S.T., M.T.	1988 04252019031005	Teknik Sipil
39	Ricky Ravsyah Alhafez, S.T., M.Sc.	1988 05192019031008	Teknik Sipil
40	Radius Pranoto, S.T.P., M.Si.	1988 06062019031016	Teknik Sipil
41	Efrilia Rahmadona, S.ST., M.T.	1989 04122019032019	Teknik Sipil
42	Anggi Nidya Sari, S.T., M.Eng.	1989 04182019032015	Teknik Sipil
43	M. Sang Gumilar Panca Putra, S.ST., M.T.	1989 05172019031011	Teknik Sipil
44	M. Ade Surya Pratama, S.ST., M.T.	1989 12312019031013	Teknik Sipil
45	Rio Marpen, S.T., M.Eng.	1990 05162019031010	Teknik Sipil
46	Fadhila Firdausa, S.T., M.Eng.	1990 10302018032001	Teknik Sipil
47	Kiki Rizky Amalia, S.T., M.T.	1991 09252020122018	Teknik Sipil
48	Julian Fikri, S.ST., M.Sc.	1992 07142020121011	Teknik Sipil
49	Ir. Ahmad Bahri Joni Malyan, M.Kom.	1960 07101991031001	Teknik Komputer
50	Yulian Mirza, S.T., M.Kom.	1966 07121990031003	Teknik Komputer
51	Ahyar Supani, S.T., M.T.	1968 02111992031002	Teknik Komputer
52	Mustaziri, S.Kom., M.Kom.	1969 09282005011002	Teknik Komputer
53	Azwardi, S.T., M.T.	1970 05232005011004	Teknik Komputer
54	Ali Firdaus, S.Kom., M.Kom.	1970 10112001121001	Teknik Komputer
55	Dewi Indasari, S.Ag., M.H.	1972 09212003122002	Teknik Komputer
56	Slamet Widodo, S.Kom., M.Kom.	1973 05162002121001	Teknik Komputer
57	Indarto, S.T., M.Cs.	1973 07062005011003	Teknik Komputer
58	Isnainy Azro, S.Kom., M.Kom.	1973 10012002121003	Teknik Komputer
59	Hartati Deviana, S.T., M.Kom.	1974 05262008122001	Teknik Komputer
60	Adi Sutrisman, S.Kom., M.Kom.	1975 03052001121005	Teknik Komputer
61	Alan Novi Tomponu, S.T., M.T.	1976 11082000031002	Teknik Komputer
62	Ema Laila, S.Kom., M.Kom.	1977 03292001122002	Teknik Komputer
63	Ikhtison Mekongga, S.T., M.Kom.	1977 05242000031002	Teknik Komputer
64	Meiyi Darlies, S.Kom., M.Kom.	1978 05152006041003	Teknik Komputer
65	Ica Admirani, S.Kom, M.Kom.	1979 03282005012001	Teknik Komputer
66	M. Miftakul Amin, S.Kom., M.Eng.	1979 12172012121001	Teknik Komputer
67	Ervi Cofriyanti, S.Si., M.T.I.	1980 12222015042001	Teknik Komputer
68	Herlambang Saputra, S.Pd., M.Kom., Ph.D.	1981 03182008121002	Teknik Komputer
69	Liza Utama, S.H., M.H.	1983 01072008012007	Teknik Komputer
70	Hidayati Ami, S.Kom., M.Kom.	1984 09142019032009	Teknik Komputer
71	Arsia Rini, S.Kom., M.Kom.	1988 09222020122014	Teknik Komputer
72	Rian Rahmanda Putra, S.Kom., M.Kom.	1989 01252019031013	Teknik Komputer
73	Ariansyah Saputra, S.Kom., M.Kom.	1989 07122019031012	Teknik Komputer
74	Fithri Selva Jumeilah, S.Kom., M.T.I.	1990 05042020122013	Teknik Komputer

Kelompok-2**Hari ke-1 Sesi II (Selasa, 25 Januari 2022 - Pukul 13.30-16.00 WIB)**

No.	Nama Dosen	NIP	Jurusan/Prodi
1	Ir. Fadarina HC, M.T.	1958 03151987032001	Teknik Kimia
2	Ir. Arizal Aswan, M.T.	1958 04241993031001	Teknik Kimia
3	Ir. Muhammad Taufik, M.Si.	1958 10201991031001	Teknik Kimia
4	Ir. Muhammad Zaman, M.Si., M.T.	1959 07031991021001	Teknik Kimia
5	Ir. KA Ridwan, M.T.	1960 02251989031002	Teknik Kimia
6	Ir. Erwana Dewi, M.Eng.	1960 11141988112001	Teknik Kimia
7	Ir. Mustain, M.Si.	1961 06181989031004	Teknik Kimia
8	Ir. Selastia Yulianti, M.Si.	1961 07041989032002	Teknik Kimia
9	Ir. Erlinawati, M.T.	1961 07051988112001	Teknik Kimia
10	Dr. Ir. Muhammad Yerizam, M.T.	1961 07091989031002	Teknik Kimia
11	Elina Margaretty, M.Si	1962 03271990032001	Teknik Kimia
12	Ir. Sofiah, M.T.	1962 06271989032001	Teknik Kimia
13	Ir. Jaksen, M.Si.	1962 09041990031002	Teknik Kimia
14	Dr. Ir. Leila Kalsum, M.T.	1962 12071989032001	Teknik Kimia
15	Ir. Siti Chodijah, M.T.	1962 12281989032005	Teknik Kimia
16	Sahrul Effendy A, M.T.	1963 12231996011001	Teknik Kimia
17	Dr. Ir. Abu Hasan, M.Si.	1964 10231992031001	Teknik Kimia
18	Dr. Ir. Aida Syarif, M.T.	1965 01111993032001	Teknik Kimia
19	Ir. Fatria, M.T.	1966 02211994032001	Teknik Kimia
20	Anerasari Meidinariasty, B.Eng., M.Si.	1966 05311992012001	Teknik Kimia
21	Ir. Robert Junaidi, M.T.	1966 07121993031003	Teknik Kimia
22	Ir. Irawan Rusnadi, M.T.	1967 02021994031004	Teknik Kimia
23	Zurohaina, S.T., M.T.	1967 07181992032001	Teknik Kimia
24	Dr. Drs. Yulianto Wasiran, M.M.	1967 07181993031001	Teknik Kimia
25	Prof. Dr. Ir. Rusdianasari, M.Si.	1967 11191993032003	Teknik Kimia
26	Hilwatullisan, S.T., M.T.	1968 11041992032001	Teknik Kimia
27	Ir. Aisyah Suci Ningsih, M.T.	1969 02191994032002	Teknik Kimia
28	Adi Syakdani, S.T., M.T.	1969 04111992031001	Teknik Kimia
29	Drs. Suroso, M.H.	1969 06212000031001	Teknik Kimia
30	Dr. Martha Aznury, S.Pd., M.Si.	1970 06192001122003	Teknik Kimia
31	Ibnu Hajar, S.T., M.T.	1971 02161994031002	Teknik Kimia
32	Dr. Yohandri Bow, S.T., M.S.	1971 10231994031002	Teknik Kimia
33	Tahdid, S.T., M.T.	1972 01131997021001	Teknik Kimia
34	Yuniar, S.T., M.Si.	1973 06211999032001	Teknik Kimia
35	Taufiq Jauhari, S.T., M.T.	1975 03192005011001	Teknik Kimia

No.	Nama Dosen	NIP	Jurusan/Prodi
36	Idha Silviyati, S.T., M.T.	1975 07292005012003	Teknik Kimia
37	Meilianti, S.T., M.T.	1975 09142005012002	Teknik Kimia
38	Lety Trisnaliani, S.T., M.T.	1978 04032012122002	Teknik Kimia
39	Endang Supraptiah, S.T., M.T.	1978 12182012122001	Teknik Kimia
40	Agus Manggala, S.T., M.T.	1984 08262015041002	Teknik Kimia
41	Ida Febriana, S.Si., M.T.	1986 02262015042002	Teknik Kimia
42	Ahmad Zikri, S.T., M.T.	1986 08072012121003	Teknik Kimia
43	Indah Purnamasari, S.T., M.Eng.	1987 03272012122002	Teknik Kimia
44	Desti Lidya, S.T., M.T.	1988 12172020122007	Teknik Kimia
45	Cindi Ramayanti, S.T., M.T.	1990 04022020122015	Teknik Kimia
46	Isnandar Yunanto, S.ST., M.T.	1992 01122020121009	Teknik Kimia
47	Rima Daniar, S.ST., M.T.	1992 02222019032023	Teknik Kimia
48	Ridwan Effendi, S.E., M.Si.	1960 03111989031005	Manajemen Informatika
49	Ir. Zulkarnaini, M.T.	1962 09181992031001	Manajemen Informatika
50	Rika Sadariawati, S.E., M.Si., Ak.	1971 10262001122002	Manajemen Informatika
51	Indra Satriadi, S.T., M.Kom.	1972 11162000031002	Manajemen Informatika
52	Desi Apriyanty, S.E., M.Si.	1973 04292005012001	Manajemen Informatika
53	Dr. Indri Ariyanti, S.E., M.Si.	1973 06032008012008	Manajemen Informatika
54	A. Ari Gunawan S., S.Kom., M.Kom.	1973 09182006041001	Manajemen Informatika
55	Meivi Kusnandar, S.Kom., M.Kom.	1974 07052002121014	Manajemen Informatika
56	Deri Darfin, S.Sos., M.Si.	1974 11202002121001	Manajemen Informatika
57	Nita Novita, S.E., M.M.	1974 11232008012008	Manajemen Informatika
58	Robinson, S.Kom., M.Kom.	1975 03172002121003	Manajemen Informatika
59	Sony Oktapriandi, S.Kom., M.Kom.	1975 10272008121001	Manajemen Informatika
60	Muhammad Noval, S.E.	1975 11082005011003	Manajemen Informatika
61	Delta Khairunnisa, S.E., M.Si.	1976 06062008012026	Manajemen Informatika
62	Dewi Irmawati Siregar, S.Kom., M.Kom.	1977 09182001122001	Manajemen Informatika
63	Henny Madora, S.Kom., M.M.	1977 09272005012001	Manajemen Informatika
64	Devi Sartika, S.Kom., M.A.B.	1977 10112001122002	Manajemen Informatika
65	Leni Novianti, S.Kom., M.Kom.	1977 10312002122003	Manajemen Informatika
66	Hetty Meileni, S.Kom., M.T.	1979 05142008122002	Manajemen Informatika
67	Ienda Meiriska, S.Kom., M.Kom.	1979 05172002122001	Manajemen Informatika
68	Yusniarti, S.Kom., M.Kom.	1979 09212005012003	Manajemen Informatika
69	Ida Wahyuningrum, S.E., M.Si.	1980 10112005012003	Manajemen Informatika
70	Muhammad Aris Ganiardi, S.Si., M.T.	1981 01142012121001	Manajemen Informatika
71	Andre Mariza Putra, S.Kom., M.Kom.	1988 03082019031011	Manajemen Informatika
72	Denny Alfian, S.Kom., M.Kom.	1988 12022019031009	Manajemen Informatika
73	Indra Griha Tofik Isa, S.T., M.Kom.	1989 05012019031014	Manajemen Informatika
74	Ayu Octarina, S.Pd., M.Pd.	1990 10092019092001	Manajemen Informatika
75	Trizaurah Armiani, S.Kom., M.Sc.	1994 01222020122017	Manajemen Informatika
76	Febie Elfaladonna, S.Kom., M.Kom.	1994 02222019032019	Manajemen Informatika

Kelompok-3**Hari ke-2 Sesi I (Rabu, 26 Januari 2022 - Pukul 08.30-11.00 WIB)**

No.	Nama Dosen	NIP	Jurusan/Prodi
1	Mochammad Yunus, S.T., M.T.	1957 06161985031003	Teknik Mesin
2	Drs. Zainuddin, M.T.	1958 10081986031005	Teknik Mesin
3	Drs. Irawan Malik, M.S.M.E.	1958 10151988031003	Teknik Mesin
4	Drs. Suparjo, M.T.	1959 02101988031001	Teknik Mesin
5	Karmin, S.T., M.T.	1959 07121985031006	Teknik Mesin
6	Siproni, S.T., M.T.	1959 11121985101001	Teknik Mesin
7	Iskandar, S.T., M.T.	1960 01071988031002	Teknik Mesin
8	Ir. Sailon, M.T.	1960 05041993031001	Teknik Mesin
9	Didi Suryana, S.T., M.T.	1960 06131986021001	Teknik Mesin
10	Yahya, S.T., M.T.	1960 10101989031003	Teknik Mesin
11	Drs. Soegeng Witjahjo, S.T., M.T.	1961 01061988031003	Teknik Mesin
12	Ir. Tri Widagdo, M.T.	1961 09031989101001	Teknik Mesin
13	Ibnu Asrafi, S.T., M.Tr.T.	1962 11201988031003	Teknik Mesin
14	Muhammad Rasid, S.T., M.T.	1963 02051989031001	Teknik Mesin
15	Azharuddin, S.T., M.T.	1963 04141993031001	Teknik Mesin
16	Firdaus, S.T, M.T.	1963 05151989031002	Teknik Mesin
17	Ir. Sairul Effendi, M.T.	1963 09121989031005	Teknik Mesin
18	Dwi Arnoldi, S.T., M.T.	1963 12241989031002	Teknik Mesin
19	Mardiana, S.T., M.T.	1964 02121993032001	Teknik Mesin
20	Eka Satria Martomi, B.Eng., Dipl.Eng.EPD.	1964 03231992011001	Teknik Mesin
21	Indra Gunawan, S.T., M.Si.	1965 11111993031003	Teknik Mesin
22	Ir. Syafei, M.T.	1966 01211993031002	Teknik Mesin
23	Ahmad Junaidi, S.T., M.T.	1966 07111990031001	Teknik Mesin
24	Ir. Romli, M.T.	1967 10181993031003	Teknik Mesin
25	Ahmad Zamheri, S.T., M.T.	1967 12251997021001	Teknik Mesin
26	Taufikurrahman, S.T., M.T.	1969 10042000031001	Teknik Mesin
27	Ali Medi, S.T., M.T.	1970 05162003121001	Teknik Mesin
28	Mulyadi S., S.T., M.T.	1971 07271995031001	Teknik Mesin
29	Fatahul Arifin, S.T., Dipl.Eng.EPD., M.Eng.Sc., Ph.D.	1972 01011998021004	Teknik Mesin
30	Fenoria Putri, S.T., M.T.	1972 02201998022001	Teknik Mesin
31	Indra HB, S.T., M.T.	1972 07172005011001	Teknik Mesin
32	Romi Wilza, S.T., M.Eng.Sc.	1973 06282001121001	Teknik Mesin
33	Dr. Yuli Asmara Triputra, S.H., M.Hum.	1974 07022008011008	Teknik Mesin
34	Ayu Puspasari, S.H., M.H.	1974 12192006042001	Teknik Mesin
35	Syamsul Rizal, S.T., M.T.	1976 08212003121001	Teknik Mesin

No.	Nama Dosen	NIP	Jurusan/Prodi
36	Dicky Seprianto, S.T., M.T.	1977 09162001121001	Teknik Mesin
37	Ella Sundari, S.T., M.T.	1981 03262005012003	Teknik Mesin
38	Almadora Anwar Sani, S.Pd.T., M.Eng.	1984 03242012121003	Teknik Mesin
39	Dodi Tafrant, S.T., M.T.	1984 09262019031009	Teknik Mesin
40	Ozkar Firdausi Homzah, S.T., M.T.	1984 10202019031003	Teknik Mesin
41	Hendradinata, S.T., M.T.	1986 03102019031016	Teknik Mesin
42	Adian Aristia Anas, S.T., M.Sc.	1987 10222020121005	Teknik Mesin
43	Ogi Meita Utami, S.Pd., M.Pd.	1988 05082019092001	Teknik Mesin
44	Rachmat Dwi Sampurno, S.T., M.T.	1989 02152019031015	Teknik Mesin
45	Rizky Brilian Yulianti, M.Tr.T.	1992 08112020121022	Teknik Mesin
46	Yogi Eka Fernandes, S.Pd., M.T.	1993 06282019031009	Teknik Mesin
47	Dra. Murwani Ujihanti, M.Pd.	1959 02171987032001	Bahasa Inggris
48	Dra. Tiur Simanjuntak, M.Ed.M.	1961 05071988032001	Bahasa Inggris
49	Drs. Zulkifli, M.Pd.	1961 12251989031004	Bahasa Inggris
50	Drs. M. Nadjmuddin, M.A.	1962 09071988031001	Bahasa Inggris
51	Drs. Sunani, M.M.	1963 05181990031002	Bahasa Inggris
52	Drs. Zakaria, M.Pd.	1964 08122000031002	Bahasa Inggris
53	Dra. Sri Endah Kusmartini, M.Pd.	1966 12191991032002	Bahasa Inggris
54	Dra. Evi Agustina Sari, M.Pd.	1967 08251993032002	Bahasa Inggris
55	Dr. Dra. Nurul Aryanti, M.Pd.	1968 02181993032001	Bahasa Inggris
56	Dra. Risnawati, M.Pd.	1968 04011994032001	Bahasa Inggris
57	Moehamad Ridhwan, S.Pd., M.Pd.	1969 12102005011002	Bahasa Inggris
58	Dra. Wasitoh Meirani, M.Pd.	1970 05051994032001	Bahasa Inggris
59	Iskandar Rosyidin, S.Pd., M.Pd.	1970 06212002121001	Bahasa Inggris
60	Herman, S.Pd., M.Pd.	1971 07012002121001	Bahasa Inggris
61	Sri Gustiani, M.TESOL., Ed., D.	1971 08252005012001	Bahasa Inggris
62	Achmad Leofaragusta K., S.E., M.Mpar.	1972 08102006041002	Bahasa Inggris
63	Darmaliana, S.Pd., M.Pd.	1973 01032005012002	Bahasa Inggris
64	Fransisca Ulylly Marshinta, S.Sos., M.Hum.	1973 03092000032001	Bahasa Inggris
65	Eli Yeny, S.Pd., M.Pd.	1973 05072000122001	Bahasa Inggris
66	Munaja Rahma, S.Pd., M.Pd.	1974 05162002122001	Bahasa Inggris
67	Aimi, S.Pd.I., M.Pd.I.	1974 07032006041001	Bahasa Inggris
68	Dr. Welly Ardiansyah, S.S., M.Pd.	1974 08172006041001	Bahasa Inggris
69	Dr. Yusri, S.Pd., M.Pd.	1977 07052006041001	Bahasa Inggris
70	Nian Masna Evawati, S.Pd., M.Pd.	1979 05072003122002	Bahasa Inggris
71	Koryati, S.Pd., M.Pd.	1981 08312005012003	Bahasa Inggris
72	Aisyah Shahab, S.Pd., M.Pd.	1985 06072019092001	Bahasa Inggris
73	Beni Wijaya, S.Pd., M.Pd.	1990 09292019091001	Bahasa Inggris
74	Feronika, M.A.	1990 10132020122021	Bahasa Inggris

Kelompok-4**Hari ke-2 Sesi II (Rabu, 26 Januari 2022 - Pukul 13.30-16.00 WIB)**

No	Nama Dosen	NIP	Jurusan/ Prodi
1	Ir. Muhammad Yunus, M.T.	1957 02281988111001	T. Elektro/ T. Listrik
2	Ir. Zainuddin Idris, M.T.	1957 11251989031001	T. Elektro/ T. Listrik
3	Ir. Ilyas, M.T.	1958 03251996011001	T. Elektro/ T. Listrik
4	Ir. Markori, M.T.	1958 12121992031003	T. Elektro/ T. Listrik
5	Drs. Indrawasih, M.T.	1960 04261986031002	T. Elektro/ T. Listrik
6	Bersiap Ginting, S.T., M.T.	1963 03231989031002	T. Elektro/ T. Listrik
7	Heri Liamsi, S.T., M.T.	1963 11091991021001	T. Elektro/ T. Listrik
8	Carlos R.S., S.T., M.T.	1964 03011989031003	T. Elektro/ T. Listrik
9	Nurhaida, S.T., M.T.	1964 04121989032002	T. Elektro/ T. Listrik
10	Ir. Siswandi, M.T.	1964 09011993031002	T. Elektro/ T. Listrik
11	Mutiari, S.T., M.T.	1964 10051990031004	T. Elektro/ T. Listrik
12	Mohammad Noer, S.S.T., M.T.	1965 05121995021001	T. Elektro/ T. Listrik
13	Sutan Marsus, S.S.T., M.T.	1965 09301993031002	T. Elektro/ T. Listrik
14	Herman Yani, S.T., M.Eng.	1965 10011990031006	T. Elektro/ T. Listrik
15	Andri Suyadi, S.S.T., M.T.	1965 10091990031002	T. Elektro/ T. Listrik
16	Ir. Kasmir, M.T.	1965 11101992031028	T. Elektro/ T. Listrik
17	Hairul, S.T., M.T.	1965 11261990031002	T. Elektro/ T. Listrik
18	Sudirman Yahya, S.T., M.T.	1967 01131992031002	T. Elektro/ T. Listrik
19	Rumiasih, S.T., M.T.	1967 11251992032002	T. Elektro/ T. Listrik
20	Nofiansah, S.T., M.T.	1970 11161995021001	T. Elektro/ T. Listrik
21	Anton Firmansyah, S.T., M.T.	1975 09242008121001	T. Elektro/ T. Listrik
22	Yessi Marniati, S.T., M.T.	1976 03022008122001	T. Elektro/ T. Listrik
23	Indah Susanti, S.T., M.T.	1988 09132014042002	T. Elektro/ T. Listrik
24	Ir. Yordan, M.Kom.	1959 10101990031004	T. Elektro/ T. Elektronika
25	Ir. A. Rahman, M.T.	1962 02051993031002	T. Elektro/ T. Elektronika
26	Ir. Faisal Damsi, M.T.	1963 02181994031001	T. Elektro/ T. Elektronika
27	Ir. Pola Risma, M.T.	1963 03281990032001	T. Elektro/ T. Elektronika
28	Ir. Muhammad Nawawi, M.T.	1963 12221991031006	T. Elektro/ T. Elektronika
29	Evelina, S.T., M.Kom.	1964 11131989032001	T. Elektro/ T. Elektronika
30	Ir. Iskandar Lutfi, M.T.	1965 01291991031002	T. Elektro/ T. Elektronika
31	Dr. RD. Kusumanto, S.T., M.M.	1966 03111992031004	T. Elektro/ T. Elektronika
32	Yudi Wijanarko, S.T., M.T.	1967 05111992031003	T. Elektro/ T. Elektronika
33	Amperawan, S.T., M.T.	1967 05231993031002	T. Elektro/ T. Elektronika
34	Abdurrahman, S.T., M.Kom.	1967 07111998021001	T. Elektro/ T. Elektronika
35	Masayu Anisah, S.T., M.T.	1970 12281993032001	T. Elektro/ T. Elektronika

No	Nama Dosen	NIP	Jurusan/ Prodi
36	Sabilal Rasyad, S.T., M.Kom.	1974 09022005011003	T. Elektro/ T. Elektronika
37	Niksen Alfarizal, S.T., M.Kom.	1975 08162001121001	T. Elektro/ T. Elektronika
38	Ibnu Maja, S.Si., M.M.	1976 04052005011002	T. Elektro/ T. Elektronika
39	Dr. Nyayu Latifah Husni, S.T., M.T.	1976 05032001122002	T. Elektro/ T. Elektronika
40	Dewi Permata Sari, S.T., M.Kom.	1976 12132000032001	T. Elektro/ T. Elektronika
41	Yeni Irdyanti, S.T., M.Kom.	1976 12212002122001	T. Elektro/ T. Elektronika
42	Yurni Oktarina, S.T., M.T.	1977 10162008122001	T. Elektro/ T. Elektronika
43	Dr.Eng. Tresna Dewi, S.T., M.Eng.	1977 11252000032001	T. Elektro/ T. Elektronika
44	Destra Andika Pratama, S.T., M.T.	1977 12202008121001	T. Elektro/ T. Elektronika
45	Johansyah Al Rasyid, S.T., M.Kom.	1978 03192006041001	T. Elektro/ T. Elektronika
46	Ekawati Prihatini, S.T., M.T.	1979 03102002122005	T. Elektro/ T. Elektronika
47	Selamat Muslimin, S.T., M.Kom.	1979 07222008011007	T. Elektro/ T. Elektronika
48	Renny Maulidda, S.T., M.T.	1989 10022019032013	T. Elektro/ T. Elektronika
49	Agum Try Wardhana, B.Eng., M.Tr.T.	1993 07092019031009	T. Elektro/ T. Elektronika
50	Ir. Ibnu Ziad, M.T.	1960 05161990031001	T. Elektro/ T. Telekomunikasi
51	Ir. Abdul Rakhman, M.T.	1960 06241990031002	T. Elektro/ T. Telekomunikasi
52	Ir. Jon Endri, M.T.	1962 01151993031001	T. Elektro/ T. Telekomunikasi
53	Ir. Suroso, M.T.	1962 07191993031003	T. Elektro/ T. Telekomunikasi
54	Ir. Ali Nurdin, M.T.	1962 12071991031001	T. Elektro/ T. Telekomunikasi
55	Irawan Hadi, S.T., M.Kom.	1965 11051990031002	T. Elektro/ T. Telekomunikasi
56	Nasron, S.T., M.T.	1968 08221993031001	T. Elektro/ T. Telekomunikasi
57	Ciksadan, S.T., M.Kom.	1968 09071993031003	T. Elektro/ T. Telekomunikasi
58	Dr. Dipl. Ing. Ahmad Taqwa, M.T.	1968 12041997031001	T. Elektro/ T. Telekomunikasi
59	M. Zakuan Agung, S.T., M.Kom.	1969 09291993031004	T. Elektro/ T. Telekomunikasi
60	Sarjana, S.T., M.Kom.	1969 11061995032001	T. Elektro/ T. Telekomunikasi
61	Sopian Soim, S.T., M.T.	1971 03142001121001	T. Elektro/ T. Telekomunikasi
62	Lindawati, S.T., M.T.I.	1971 05282006042001	T. Elektro/ T. Telekomunikasi
63	Adewasti, S.T., M.Kom.	1972 01142001122001	T. Elektro/ T. Telekomunikasi
64	Emilia Hesti, S.T., M.Kom.	1972 05271998022001	T. Elektro/ T. Telekomunikasi
65	Sholihin, S.T., M.T.	1974 04252001121001	T. Elektro/ T. Telekomunikasi
66	R. A. Halimatussa'diyah, S.T., M.Kom.	1974 06022005012002	T. Elektro/ T. Telekomunikasi
67	Muhamad Harun, S.S., M.Hum.	1974 08222003121005	T. Elektro/ T. Telekomunikasi
68	Irma Salamah, S.T., M.T.I.	1974 10221998022001	T. Elektro/ T. Telekomunikasi
69	Martinus Mujur Rose, S.T., M.T.	1974 12022008121002	T. Elektro/ T. Telekomunikasi
70	Dr. Ade Silvia Handayani, S.T., M.T.	1976 09302000032002	T. Elektro/ T. Telekomunikasi
71	Aryanti, S.T., M.Kom.	1977 08092002122002	T. Elektro/ T. Telekomunikasi
72	Suzan Zefi, S.T., M.Kom.	1977 09252005012003	T. Elektro/ T. Telekomunikasi
73	Eka Susanti, S.T., M.Kom.	1978 12172000122001	T. Elektro/ T. Telekomunikasi
74	Asriyadi, S.T., M.T.	1984 04272015041003	T. Elektro/ T. Telekomunikasi
75	Mohammad Fadhli, S.Pd., M.T.	1990 04032018031001	T. Elektro/ T. Telekomunikasi

Kelompok-5**Hari ke-3 Sesi I (Kamis, 27 Januari 2022 - Pukul 08.30-11.00 WIB)**

No	Nama Dosen	NIP	Jurusan/ Prodi
1	Aladin, S.E., M.Si., Ak., CA.	1957 06141990031001	Akuntansi
2	Dr. Muhammad Thoyib, S.E., M.Si.	1958 03201988031001	Akuntansi
3	Dra. Susi Ardiani, M.Si.	1959 03191988032001	Akuntansi
4	Kiagus Zainal Arifin, S.E., M.Si.	1959 04131989031002	Akuntansi
5	Dra. Faridah, M.S.	1959 07081988112001	Akuntansi
6	Drs. Darul Amri, M.M.	1960 05201988111001	Akuntansi
7	Firmansyah, S.E., M.M.	1960 07231989031001	Akuntansi
8	Sulaiman, M.M.	1961 03231990031001	Akuntansi
9	Bainil Yulina, S.E., M.Si.	1961 07011989032001	Akuntansi
10	Zulkifli, S.E., M.M.	1962 05271989031002	Akuntansi
11	Dr. Periansya, S.E., M.M.	1962 06041988031001	Akuntansi
12	Sopiyan AR, S.E., M.M.	1963 06021988031015	Akuntansi
13	Dr. Rita Martini, S.E., Ak., M.Si.	1965 03121990032001	Akuntansi
14	Sukmini Hartati, S.E., M.M.	1965 05031992032002	Akuntansi
15	Sandrayati, M.Si.	1965 11051994032002	Akuntansi
16	Dr. Maria, S.E., M.Si., Ak.	1966 11181997022001	Akuntansi
17	Henny Yulsiati, S.E., M.Ak.	1967 07171997022001	Akuntansi
18	Nelly Masnila, S.E., M.Si., Ak.	1968 10141996012001	Akuntansi
19	Zaliah, S.Sos., M.H.	1968 12242000122001	Akuntansi
20	Riza Wahyudi, S.E., M.M., Ak.	1970 07182001121001	Akuntansi
21	Choiruddin, S.E., M.Si.	1970 11052003121003	Akuntansi
22	Kartika Rachma Sari, S.E., Ak., M.Si.	1971 04121998022001	Akuntansi
23	Rosy Armaini, S.E., M.Si., Ak.	1971 08242006042001	Akuntansi
24	Sarikadarwati, S.E., M.Si., Ak.	1971 10262001122002	Akuntansi
25	Farida Husin, S.Ag., M.M.	1972 02192006042002	Akuntansi
26	Indra Satriawan, S.E., M.Si., Ak.	1972 11161999031001	Akuntansi
27	Endah Widyastuti, S.E., M.Si., Ak.	1973 08012002122002	Akuntansi
28	Eka Jumarni Fithri, S.E., M.Si., Ak.	1974 10182008012008	Akuntansi
29	Sri Hartaty, S.E., M.Si., Ak.	1976 08192002122001	Akuntansi
30	Anggeraini Oktarida, S.E., Ak., M.Si.	1976 10212001122001	Akuntansi
31	Yuliana Sari, S.E., M.B.A.	1977 07292008012015	Akuntansi
32	Nurhasanah, S.E., M.Si., Ak.	1978 02282005012003	Akuntansi
33	Siska Aprianti, S.E., Ak., M.Si.	1978 04102005012020	Akuntansi
34	Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si., Ak.	1978 06222003122001	Akuntansi
35	Yuli Antina Aryani, S.E., M.Si.	1978 07152002122003	Akuntansi

No	Nama Dosen	NIP	Jurusan/ Prodi
36	Desi Indriasari, S.E., M.Si., Ak.	1979 02272002122003	Akuntansi
37	M. Husni Mubarak, S.E., M.Si., Ak., CA.	1979 03162005011002	Akuntansi
38	Yevi Dwitayanti, S.E., M.Sc.	1982 05232014042001	Akuntansi
39	Indriani Indah Astuti, S.E., M.Si.	1984 09192019032006	Akuntansi
40	Desri Yanto, S.E., M.Si.	1986 12202019031010	Akuntansi
41	Jovan Febriantoko, S.E., Ak., M.Acc.	1991 02022020121009	Akuntansi
42	Edwin Frymaruwah, S.E., M.Ak.	1991 03012019031015	Akuntansi
43	Riana Mayasari, S.E., Ak., M.Acc.	1992 01312019032019	Akuntansi
44	Pridson Mandiangan, S.E., M.M.	1958 03201989101001	Administrasi Bisnis
45	Yahya, S.E., M.Si.	1958 05081990031002	Administrasi Bisnis
46	Abdul Hamid, S.E., M.Si.	1958 06281989101001	Administrasi Bisnis
47	Dr. M. Syahirman Yusi, S.E., M.S.	1958 0817199303100	Administrasi Bisnis
48	Dra. Elvia Zahara, M.M.	1958 08231988112001	Administrasi Bisnis
49	Jusmawi Bustan, S.E., M.Si.	1959 01011989031006	Administrasi Bisnis
50	Lisnini, S.E., M.Si.	1959 04211989102001	Administrasi Bisnis
51	Gusti Ayu Oka Windarti, S.E., M.M.	1960 03271990032001	Administrasi Bisnis
52	Dr. L. Suhairi Hazisma, S.E., M.Si.	1960 04281989031001	Administrasi Bisnis
53	Yusleli Herawati, S.E., M.M.	1960 05071988112001	Administrasi Bisnis
54	Dr. A. Jalaludin Sayuti, S.E., M.Hum.Res.	1960 08061989101001	Administrasi Bisnis
55	Elisa, S.E., M.Si.	1960 10141989032003	Administrasi Bisnis
56	Rini, S.E., M.A.B.	1960 12281990032002	Administrasi Bisnis
57	Dr. Markoni, S.E., M.B.A.	1961 03251989031001	Administrasi Bisnis
58	Ummasyroh, S.E., M.Ed.M.	1961 06051989032002	Administrasi Bisnis
59	Dra. Esya Alhadi, M.M.	1963 09191990032002	Administrasi Bisnis
60	Yusnizal Firdaus, S.E., M.M.	1963 10221988031001	Administrasi Bisnis
61	Purwati, S.E., M.M.	1965 07111988032002	Administrasi Bisnis
62	Munparidi, S.E., M.Si.	1965 11251994031002	Administrasi Bisnis
63	Haris Wilianto, S.H., M.H.	1968 12032001121001	Administrasi Bisnis
64	Desloehal Djumrianti, S.E., M.I.S., Ph.D.	1968 12061990032003	Administrasi Bisnis
65	Al Hushori, S.E., M.A.B.	1970 04142001121001	Administrasi Bisnis
66	Dr. Paisal, S.E., M.Si.	1971 09042005011001	Administrasi Bisnis
67	Hendra Sastrawinata, S.E., M.M.	1972 08182003121002	Administrasi Bisnis
68	Dr. Hadi Jauhari, S.E., M.Si.	1973 01312001121002	Administrasi Bisnis
69	Titi Andriyani, S.E., M.Si.	1973 10192001122002	Administrasi Bisnis
70	Dr. Neneng Miskiyah, S.E., M.Si.	1973 12281996032002	Administrasi Bisnis
71	Silvana Oktanisa, SIP., M.Si.	1974 10082005012003	Administrasi Bisnis
72	Dr. Dewi Fadila, S.E., M.M.	1975 04212001122001	Administrasi Bisnis
73	Divianto, S.E., M.M.	1976 02192006041002	Administrasi Bisnis
74	Heri Setiawan, S.E., M.A.B.	1976 02222002121001	Administrasi Bisnis
75	Dr. Sari Lestari Zainal Ridho, S.E., M.Ec.	1977 05212006042001	Administrasi Bisnis

✓

No	Nama Dosen	NIP	Jurusan/ Prodi
76	Muhammad Yusuf, S.E., M.Si., Ph.D.	1978 01182005011002	Administrasi Bisnis
77	Mariskha Z, S.E., M.M.	1978 05192006042001	Administrasi Bisnis
78	M. Rizka Maulana Effendi, S.E., M.Si.	1978 12162006041003	Administrasi Bisnis
79	Afrizawati M, S.E., M.Si.	1980 04112006042002	Administrasi Bisnis
80	Dr. Marieska Lupikawaty, S.E., M.M.	1981 03222003122001	Administrasi Bisnis
81	Fetty Maretha, S.E., M.M.	1982 03242008012009	Administrasi Bisnis
82	Yulia Pebrianti, S.E.I, M.Si.	1986 02262015042003	Administrasi Bisnis
83	Fernando Africano, S.E.I., M.Si	1987 04292020121004	Administrasi Bisnis
84	Alfitriani, S.ST., Par., M.Par.	1988 05082019032009	Administrasi Bisnis
85	Agung Anggoro Seto, S.E., M.Si.	1989 06012019031016	Administrasi Bisnis
86	Keti Purnamasari, S.E., M.Si.	1989 07262019032015	Administrasi Bisnis
87	Alditia Detmuliati, S.ST., M.M.Par.	1992 06082019032025	Administrasi Bisnis

 a.n. Direktur
 Wakil Direktur I,

 Carlos RS, S.T., M.T.
 NIP.196403011989031003